

MATEMATIKANING TARIXI, MATEMATIK QONUNIYATLAR

Mansurova Zulfiya Rovshanovna

Samargand viloyati Ishtixon tumani

Ishtixon Pedagogika kollejining Bolalarda matematik

tasavvurlarni shakllantirish fanio'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktablarda matematika fanini oqitish va uni oqitishda interfaol uslublarmavzusida soz boradi. Hamda matematikaning tarixi, matematik qonuniyatlar haqida ham yoritilgan.

Kalit sozlar: matematika, yechim, son, asr, oquvchi, oqitish, organish, qonuniyat.

Matematika - raqamlar va shakllar haqidagi fan ilmiy qilib aytadigan bolsak, matematika-sonli munosabatlar va fazoviy shakllar haqidagi fan. Matematika fan sifatida hech qachon bir yerda toxtab turgan emas. Hayot, tajriba, rivojlanayotgan texnika va boshqa fanlar uning oldiga tobora yangi vazifalar qoymoqda. Ularni yechish uchun eski bilimlar kamlik qiladi. Matematika bizni ortiqcha qayta-qayta sanashlardan xalos etadi. Malum narsa yordamida ilgari nomalum bolgan narsalarni topishimizga yordam beradi. Bunday natijalarga erishish uchun matematika fanini o'qitishning ahamiyati katta. Matematika so'zi qadimgi grekcha - mathema so'zidan olingan bo'lib, uning ma'nosi «fanlarni bilish» demakdir. Matematika fanining o'rganadigan narsasi (obyekti) materiyadagi mavjud narsalarning fazoviy formalari va ular orasidagi miqdoriy

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

munosabatlardan iborat. Hozirgi davrda matematika fani shartli ravishda ikkiga ajraladi. 1) Elementar matematika, 2) Oliy matematika. Elementar matematika ham mustaqil mazmunga ega bolgan fan bolib, u oliy matematikaning turli tarmoqlaridan, yani nazariy arifmetikadan, sonlar nazariyasidan, oliy algebradan, matematik analizdan va geometriyaning mantiqiy kursidan olingan elementar malumotlar asosiga qurilgandir. Oliy matematika fani esa real olamning fazoviy formalari va ular orasidagi miqdoriy munosabatlarni tola hamda chuqur aks ettiruvchi matematik qonuniyatlarni topish bilan shugullanadi. Elementar matematika fani maktab matematika kursining asosini tashkil qiladi. Maktab matematika kursining maqsadi oquvchilarga ularning psixologik xususiyatlarini hisobga olgan holda matematik bilimlar sistemasi malum usulda (metodika orqali) oquvchilarga yetkaziladi. (Metodika sozi grekcha soz bolib, «yol» degan manoni beradi). Matematika metodikasi pedagogika va didaktika fanining asosiy bolimlaridan biri bolib, jamiyatimiz taraqqiyoti darajasida talim maqsadlariga mos keluvchi matematikani oqitish, organish qonuniyatlarini organadigan mustaqil fandır. Matematika metodikasi talim jarayoni bilan bogliq bolgan quyidagi uch savolga javob beradi: 1. Nima uchun matematikani organish kerak? 2. Matematikadan nimalarni organish kerak? 3. Matematikani qanday organish kerak? Matematika metodikasi haqidagi tushuncha birinchi bolib shveysariyalik pedagog - matematik G.Pestalotsining 1803 yilda yozgan «Sonni korgazmali organish» asarida bayon qilingan. XVII asrning birinchi yarmidan boshlab matematika oqitish metodikasiga doir masalalar bilan rus olimlaridan akademik S.E.Gurev (1760-1813), XVIII asrning birinchi va ikkinchi yarmidan esa N.I.Lobachevskiy (1792-1856), I.N. Ulyanov (1831-1886). L.N.Tolstoy (1828-1910) va atoqli metodist-matematik S.I.Shoxor-Trotskiy (1853-1923), A.N.Ostrogradskiy va boshqalar shugullandilar va ular matematika faniga ilmiy nuqtai-nazardan

qarab, uning progressiv asoslarini ishlab chiqdilar. Masalan, A.N.Ostrogradskiy «Ong kuzatishdan keyin paydo boladi, ong real, mavjud olamga asoslangan» deb yozgan edi. Keyinchalik matematika oqitish metodikasining turli yonalishlari bilan N.A.Izvol'skiy, V.M.Bradis, S.E.Lyapin, I.K.Andronov, N.A.Glagoleva, I.Ya.Dempman, A.N.Barsukov, S.I.Novoselov, A.Ya.Xinchin, N.F.Chetveruxin, A.N.Kolmogorov, A.I.Markushevich, A.I.Fetisov va boshqalar shugullandilar. ASOSIY QISM 1970 yildan boshlab maktab matematika kursining mazmuni yangi dastur asosida ozgartirildi, natijada uni oqitish metodikasi ham ishlab chiqildi.

Hozirgi dastur asosida oqitilayotgan maktab matematika fanining metodikasi bilan professorlardan V.M.Kolyagin, J.Ikromov, R.S.Cherkasov, P.M.Erdniev, N.Gaybullayev, T.Tolaganov, A.Abduqodirov va boshqa metodist olimlar shugullanmoqdalar. Matematika oqitish metodikasi pedagogika institutlarining IIIIV kurslarida otiladi. U o'zining tuzilishi xususiyatiga kora shartli ravishda uchga bolinadi: 1. Matematika oqitishning umumiy metodikasi. Bu bolimda matematika fanining maqsadi, mazmuni, formasi, metodlari va uning vositalarining metodik sistemasi, pedagogika, psixologiya qonunlari hamda didaktik prinsiplar asosida ochib beriladi. 2. Matematika oqitishning maxsus metodikasi. Bu bolimda matematika oqitish umumiy metodikasining qonun va qoidalarining aniq mavzu materiallariga tadbiq qilish yollari korsatiladi. 3. Matematika oqitishning aniq metodikasi. Bu bolim ikki qismdan iborat: 1. Umumiy metodikaning xususiy masalalari; 2. Maxsus metodikaning xususiy masalalari. Masalan, VI sinfda matematika darslarini rejalashtirish va uni otkazish metodikasi deyilsa, bu umumiy metodikaning xususiy masalasi bolib hisoblanadi. Orta maktablarda matematika oqitishning maqsadi quyidagi uch omil bilan belgilanadi:

1. Matematika oqitishning umumtalimiy maqsadi. 2. Matematika oqitishning tarbiyaviy maqsadi. 3. Matematika oqitishning amaliy maqsadi. 1. Matematika oqitishning umumtalimiy maqsadi oz oldiga quyidagi vazifalarni qoyadi:

a) Oquvchilarga malum bir dastur asosida matematik bilimlar tizimini berish. Bu bilimlar tizimi matematika fani togrisida oquvchilarga yetarli darajada malumot berishi, ularni matematika fanining yuqori bolimlarini organishga tayyorlashi kerak. Bundan tashqari, dastur asosida oquvchilar oqish jarayonida olgan bilimlarining ishonchli ekanligini tekshira bilishga organishlari, yani isbotlash va nazorat qilishning asosiy metodlarini egallashlari kerak. b) Oquvchilarning ogzaki va yozma matematik bilimlarini tarkib toptirish. Matematikani organish oquvchilarning oz ona tillarida xatosiz sozlash, oz fikrini aniq, ravshan va londa qilib bayon eta bilish malakalarini ozlashtirishlariga yordam berishi kerak. Bu degani oquvchilarning har bir matematik qoidani oz ona tillarida togri gapira olishlariga erishish hamda ularni ana shu qoidaning matematik ifodasini formulalar yordamida togri yoza olish qobiliyatlarini atroflicha shakllantirish demakdir; v) Oquvchilarni matematik qonuniyatlar asosida real haqiqatlarni bilishga orgatish. Bu yerda oquvchilarga real olamda yuz beradigan eng sodda hodisalardan tortib to murakkab hodisalargacha hammasining fazoviy formalari va ular orasidagi miqdoriy munosabatlarni tushunishga imkon beradigan hajmda bilimlar berish kozda tutiladi. Bunday bilimlar berish orqali esa oquvchilarning fazoviy tasavvur qilishlari shakllanadi hamda mantiqiy tafakkur qilishlari yanada rivojlanadi.

Xulosa qilib aytganda, matematik ongni bogcha, maktabning ilk davridan shakllantirish kerak. Matematika fani hamma aniq fanlarga asos. Bu fanni bilgan bola aqlli, keng tafakkurli bolib osadi, istalgan sohada muvaffaqiyatli ishlab keta oladi.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Расулов Т.Х., Расулов Х.Р. Ўзгариши чегараланган функциялар бўлимини ўқитишга доир методик тавсиялар // Scientific progress. (2021) 2:1, 559-567 б.
2. Умарова У.У. Роль современных интерактивных методов в изучении темы «Множества и операции над ними» // Вестник науки и образования. 94:16 (2020), часть 2, с. 21-24.
3. Umarova U.U., Sharipova M.Sh. “Bul funksiyalari” bobini o‘qitishda “6x6x6” va “charxpalak” metodi // Scientific progress. (2021) 2:1, 786-793 б.
4. Шарипова Р.Т., Умарова У.У., Шарипова М.Ш. Использование методов «мозговой штурм» и «case study» при изучении темы «условная вероятность, независимость событий» // Scientific progress. (2021) 2:1, с. 982-988.